

ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕРЕН ЯЧМЕНЯ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Мамасолиев А.И.

Alfraganus University, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: m_abror@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10888954>

Актуальность: Ячмень издавна применяется в народной медицине для лечения болезней дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, выделительной системы и др. Отвар из ячменя употребляют при лихорадке, циститах, простудных заболеваниях, а также как отхаркивающее, противовоспалительное, мочегонное средство. Анализируя полезные свойства ячменя с учетом вышеизложенного, актуальным является вопрос их применения в научной медицине.

Цель исследования: проанализировать случаи использования ячменя в народной медицине и использовать их в научных исследованиях с целью применения в научной медицине.

Материалы и методы: анализ, теоретический анализ литературных источников.

Результаты: Пророк Мухаммад ﷺ считал, что ат-тальбин или тальбина — похлёбка из ячменной муки с молоком или мёдом — «успокаивает сердце больного и уносит с собой часть (его) печали». («Сахикул Бухорий» 70-книга, 5417-хадис)

Авиценна в своей книге «Канон врачебной науки» писал о полезных свойствах ячменя для организма человека. Он утверждал, что ячмень обладает очищающим свойством. Горячая мазь из ячменя избавляет от веснушек. Приготовленный на воде со смолами кашицеобразный отвар используется в виде лекарственной повязки при твердых опухолях. Авиценна считал, что отвар ячменя в крепком уксусе в виде лекарственной повязки излечивает язвенную паршу, а повязку, сделанную из ячменя с айвой и уксусом, использовал при подагре. Кроме этого, ячмень описан им как важный составляющий элемент во многих рецептах от разных болезней.

Авиценна также упоминает полезность ячменной воды при лихорадках. Ячменная вода в чистом виде употребляется во внутрь при горячих лихорадках. С сельдереем и фенхелем оно применяется при холодных лихорадках. А при слизистых лихорадках пьют отвар ячменя с инжиром и медовой водой [1].

И в наше время зерна ячменя применяют как диетическое и исцеляющее средство. Исследования показали, что регулярное потребление цельнозернового ячменя снижает риск развития таких заболеваний, как хронические болезни сердца, рак толстой кишки, высокое кровяное давление, диабет 2 типа, ожирение и камни в желчном пузыре [2]. Ячмень обладает хорошей диуретической активностью и полезен при инфекциях мочевыводящих путей [3].

Содержавшаяся в составе ячменя растворимая клетчатка- β -глюкан связывается с желчными кислотами в кишечнике и тем самым снижает уровень холестерина в плазме, замедляет всасывание из пищи сахаров, помогает контролировать уровень глюкозы в крови при диабете второго типа, снижает синтез холестерина печенью и очищает сосуды. Тем самым помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях и снижает риски их развития. Нерастворимая клетчатка обеспечивает объемность кишечника, что приводит к чувству сытости и снижению аппетита. Она способствует

перистальтике кишечника, избавляя от запоров, очищая толстую кишку от вредных бактерий и снижая заболеваемость раком толстой кишки. Увеличение потребления клетчатки после постановки диагноза колоректального рака может дать дополнительные преимущества пациентам [4].

Благотворное влияние ячменя на органы пищеварения особенно на кишечный тракт было доказано на испытаниях в организме животных [5-6].

Ячмень широко используется в разных отраслях промышленности, в частности, для приготовления перловой и ячневой круп, суррогата кофе, муки для выпечки лепешек. В редких случаях из него пекут хлеб, который получается низким, слабопористым, быстро черствеющим из-за невысоких качеств клейковины. Зерно также является основным сырьем для пивоваренной промышленности, и вместе с ячменной соломой служит концентрированным кормом для животных. В южных районах ячмень иногда высевают на зеленый корм в смеси с викой, горохом, чиньей [7].

Выводы: собранные сведения о зернах ячменя служат основой при подготовке обзора литературы для дальнейшего использования в научных исследованиях.

References:

1. Ибн-Сино (Авиценна). Канон врачебной науки. В 10-ти томах. Т. 3; пер. с арабск. – [3-е изд.]. / - Ташкент, 1996. - 424 с.
2. Idehen, E., Tang, Y., Sang, S. Bioactive phytochemicals in barley. J. Food Drug Anal. 2017 г., 25(1), с. 148-161.
3. Annapurna, A. Health benefits of barley. Asian J Pharmaceut Res Health Care. 2011 г., 3, с. 22.
4. Song M, Wu K, Meyerhardt JA, Ogino S, Wang M, Fuchs CS, Giovannucci EL, Chan AT. Fiber Intake and Survival After Colorectal Cancer Diagnosis. JAMA Oncol. 1 Jan 2018 г., 4(1), с. 71-79.
5. Мамасолиев А.И., Пулатова Д.Қ., Имамалиев Б.И., Рахимова Г.Қ. Ўзбекистон худудида етиштирилган оддий арпа донини ўткир захарлилигини ўрганиш. Ўзбекистон Фармацевтик “хабарномаси” илмий-амалий фармацевтик журналы, 2017. -№4. С. -34-37.
6. Мамасолиев А.И., Пулатова Д.Қ., Имамалиев Б.И., Муллажонов М.Т. Изучение противоязвенной активности зерен ячменя обыкновенного, культивируемого в Узбекистане. Фармацевтический журнал. Ташкент, 2018 -№1. С. -85-88.
7. В. Н. ВЕХОВ, И. А. ГУБАНОВ, Г. Ф. ЛЕБЕДЕВА. Культурные растения СССР. Москва: "Мысль", 1978. стр. 336.